

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Раҳматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o'g'li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR.....	36
5. Топилдиев Баҳромжон Раҳимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Баҳромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

Миршаева Камола Олимовна,
 Судьялар олий мактаби докторанти
 ORCID ID: 0002-5528-0113
 E-mail: kamola.mirshaeva@mail.ru

АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗҶРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ

For citation: Mirshaeva Kamola Olimovna. CRIMINOLOGICAL TYPOLOGY OF CRIMES COMMITTED BY WOMEN FOR SENIOR PURPOSES USING VIOLENCE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 83-92

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122308>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада муаллиф аёллар томонидан зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ва уларнинг ривожланишининг тенденциялари, ушбу соҳада ўтказилган тадқиқотлар ва мавжуд доктриналар қарашлари ва бу борадаги фактларни тизимли таҳлилини ўтказган. Умумий жиноятчилик ҳодисасининг ажралмас қисми сифатида хотин-қизлар жиноятчилигининг криминалогик типологияси илмий ва амалий жиҳатдан асосланган тадқиқотларда биринчи марта ўрганилмоқда. Шу билан бирга, тадқиқот объекти сезиларли даражада кенгайиб: хотин-қизлар жиноятчилигининг сабаблари ва шартларини кўриб чиқиш, жиний хулқ-атвор, жиноятчи аёлнинг шахсий хусусиятларини тушунтириш, аёлларнинг қонунга хилоф хулқ-атворининг олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш бўйича ёндашувлар шакллантирилган. Аёллар томонидан зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар юзасидан ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш турли хил воситалар ёрдамида режалаштирилган жиний фаолиятни тўхтатишга имкон бериши, зарарли оқибатларнинг пайдо бўлишининг олдини олиши, жиноятчиликка қарши курашиш муаммоларини энг кам ҳаражат эвазига самарали усулларда, давлат мажбурлашнинг жиний жазо каби шаклларидан фойдаланмасдан ҳал қилишга имкон бериши асосланган. Муаллиф томонидан аёллар томонидан содир этилган жиноятларни умумий статистик таҳлили асосида уларни олдини олиш механизмлари бўйича тақлифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: зўрлик, аёллар жинояти, онанинг ўз қақалоғини қасдан ўлдириши, одам ўлдириш, зўрлик ишлатиш.

Миршаева Камола Олимовна,
 Докторант Высшей школы судей
 ORCID ID: 0002-5528-0113
 E-mail: kamola.mirshaeva@mail.ru

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ В КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСИЛИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведён системный анализ женской преступности с применением насилия и тенденций их развития, изучены исследования в этой сфере и существующие доктринальные взгляды и факты на этот счет. Криминологическая типология женской преступности как неотъемлемая часть явления общей преступности изучается впервые в научно-практических исследованиях. При этом существенно расширился объект исследования: сформировались подходы к рассмотрению причин и условий женской преступности, преступного поведения, объяснению личностных особенностей женщин-преступниц, разработке мер по предупреждению противоправного поведения женщин. Профилактика преступлений, связанных с преступлениями, совершаемыми женщинами с применением насилия, позволяет с помощью различных средств пресечь спланированную преступную деятельность, предотвратить наступление вредных последствий, решить задачи борьбы с преступностью эффективными способами с наименьшими затратами, без использования формы государственного принуждения, такие как уголовное наказание. На основе общего статистического анализа преступлений, совершаемых женщинами, автором разработаны предложения о механизмах их предупреждения.

Ключевые слова: насилие, женская преступность, детоубийство матери, убийство, применение насилия.

Mirshaeva Kamola Olimovna,

Doctoral student of the Higher School of Judges

ORCID ID: 0002-5528-0113

E-mail: kamola.mirshaeva@mail.ru

CRIMINOLOGICAL TYPOLOGY OF CRIMES COMMITTED BY WOMEN FOR SENIOR PURPOSES USING VIOLENCE

ANNOTATION

This article provides a systematic analysis of female criminality with the use of violence and trends in their development, studies in this area and existing doctrinal views and facts in this regard. The criminological typology of women's crime as an integral part of the general crime phenomenon is being studied for the first time in scientifically and practically based research. Meantime, the object of research has significantly expanded: approaches have been formed to consider the causes and conditions of female criminality, criminal behavior, the personal characteristics of female criminals, and develop measures to prevent the illegal behavior of women. Prevention of crimes related to crimes committed by women with the use of violence allows using various means to stop planned criminal activity, prevent from harmful consequences, solve the problems of combating crime in effective ways at the lowest cost, without using a form of state coercion, such as criminal punishment. On the basis of a general statistical analysis of female criminality, the author developed proposals on the mechanisms for their prevention.

Keywords: violence, female criminality, maternal infanticide, murder, using violence.

Аёллар жиноятчилиги салбий ижтимоий ҳолат сифатида замонавий жамиятдаги вазиятни тавсифлайди ва ҳаёт сифатига таъсир қилади. Ушбу ходисанинг криминологик хусусиятларини ўрганиш унинг ҳал қилувчи омилларини англашга ва шу асосда унинг олдини олиш, профилактика қилиш ва унга қарши курашининг тегишли тизимини яратишга ёрдам беради.

Халқимиз аёлни келажак яратувчиларининг тарбиячиси, меҳрибон она, садоқатли умр йўлдоши ва жамиятда ўз мавқеига эга фаол инсон сифатида хурмат қилади ва эъзозлайди. Лекин баъзи аёлларнинг ўз шаънига номуносиб тарзда жиноятга қўл ураётганлиги ачинарли бўлса ҳам, аччиқ ҳақиқатдир.

Аёллар томонидан ғараз мақсадларда зўрлик ишлатиб, содир этиладиган жиноятларнинг криминологик тавсифи ва жиноятчи шахси типологиясини ўрганмасдан туриб, бу борада самарали илмий таклифлар ва қарашларни ишлаб чиқиш имконияти йўқ.

В.А.Серебрякова тўғри таъкидлаганидек, “аёллар жиноятчилиги, унинг таркибий элементлари (ўзига хос турлари), уларнинг яхлитлигини ифодаловчи, характерли хусусиятларга эга бўлган нисбатан мустақил тизимдир” [1, Б.184-188]. Қўшимча қилиб айтиш керакки, аёллар жиноятининг алоҳида тур сифатида ўзига хос унсурлари билан ажралиб туриши унинг жамиятдаги мавқеи билан боғлиқ.

Зўравонлик жиноятлари аёллар томонидан асосан узок давом этган оилавий ва маиший низолар, рашк ва шахсий манфаатлар асосида содир этилади. Эрлар, собиқ эрлар, бирга яшовчилар, қариндошлар, кўшниллар одатда зўравонлик қурбонлари ҳисобланади [2, Б.200-224].

Охириги йилларда аёллар томонидан янги жиний «хатти-ҳаракатлар доираси»да ўзгаришлар юзага келмоқда. Булар товламачилик, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар, иқтисодий жиноятлар, масалан, кредит-банк секторидаги, ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги ўзлаштиришлардир [3, Б.127-129]. Аёллар ўғирлик жиноятларида тез-тез қатнаша бошладилар (таъқибчилар, баъзан эса бевосита жиноятчилар ролида), жиноят қурбонлари пенсия ёшидаги одамлар бўлиб, улар ёши туфайли атрофдагиларнинг жиний ниятларини баҳолай олмайдилар.

Графикдан аёллар жиноятлари билан боғлиқ ҳолатлар энг кўп 2015 йилда содир этилганлигини, айниқса бу жиноятларнинг хусусий кўриниши касб билан боғлиқ жиноятлардан кўра кўпроқ улушга эга эканлигини кўриш мумкин. Энг кўп ҳолатлар Тошкент вилояти (шахсий масалада 1893 та, касбга боғлиқ 1377 та), Хоразм (шахсий масалада 1736 та, касбга боғлиқ 1379 та) ва Фарғона вилоятлари (шахсий масалада 1413 та, касбга боғлиқ 1052 та) улушларига тўғри келган.

Хотин-қизлар ҳуқуқбузарлик содир этаётган, жумладан, пора олиш ва бериш улуши ортиб бормоқда. Хусусий тадбиркорлик ривожланиши билан ноқонуний тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жиноятчилар сони ортиб бормоқда. Шунга қарамай, бу жиноятлар жисмоний куч мавжудлигини истисно қилади, фақат интеллектуал куч талаб

қилинади. Шундай қилиб, ҳуқуқбузарликлар сонининг кўпайиши билан аёллар жинойтчилигининг салмоғи ҳам ортиб бормоқда, деган хулосага келиш мумкин.

Илмий адабиётларда зўрлик ишлатиб жинойт содир этган аёлларнинг шахси ва жинойт содир этиш сабабларига қараб қуйидаги типлари кўрсатиб ўтилади:

1. **Барқарор-зўравон тип.** Ушбу турдаги аёллар шахсининг асосли ғайриижтимоий йўналиши натижасида (кўпинча қайта-қайта) жинойт қиладилар. Улар ахлоқий таназзул ва паст таълим даражаси, оддий манфаатларнинг мавжудлиги, доимий яшаш жойининг йўқлиги, доимий мастлик туфайли такрорий жинойтларни содир этишга ички жалб қилиш билан тавсифланади. Кўпинча, жинойт содир этганда, улар жабрланувчига нисбатан алоҳида шафқатсизлик кўрсатадилар. Қилган жинойт айбдорлик туйғусини келтириб чиқармайди ва жабрланувчига раҳм-шафқат кўрсатмайди, чунки ҳаракат дастлаб шахсга ёки унинг мулкига зарар етказиш истаги билан боғлиқ эди.

2. **Вазиятга оид жинойтчи тип.** Ушбу турга мансуб жинойтчилар кадрият йўналишлари тизимидаги сезиларли деформациялар, ҳуқуқий онгнинг паст даражада мавжудлиги билан ажралиб туради. Улар ўзларининг ортиб бораётган эҳтиёжларини (нисбатан паст таълим ва профессионализм даражаси фонида) бошқа одамлар ҳисобидан қондириш истаги билан ажралиб туради. Асосан, жинойтчилар жинсий ҳаракатдан моддий манфаат олишни хоҳлашади. Ушбу турдаги вакиллар асосан ўз оиласига эга бўлмаган ёш кизлардир.

3. **Вазиятли тип.** Ушбу турдаги жинойтчилар учун ижобий ҳаётий мақсадлар ва кадриятларнинг мавжудлиги, ҳуқуқий онгнинг барқарор даражасига эга бўлиш, улар ташқи таъсирларга юқори сезгирлик билан ажралиб туради. Жинойт, қоида тариқасида, зўравонликка жавобан содир этилади ва жинойт содир этишга тайёргарлик кўрмайди. Ушбу жинойтчилар учун жинойт содир этиш шахсининг умумий ижобий йўналишига зиддир.

4. **«Мажбур бўлган жинойтчи аёллар».** Жинойтни ўз хоҳиши билан эмас, балки уларга нисбатан шантаж ёки алдаш, масалан, фарзандларига, яқин қариндошларига, ишига таҳдид қилиш ва ҳ.к. Аёллар кўпинча ўзларини айбдор ҳис қилишади ва ўз хоҳишлари билан эмас, балки мажбуран жинойт қилишади.

Ўғрилиқ ва безорилик жинойти аёллар томонидан, кўпинча шаҳар жойларида содир этилади. Чунки шаҳарларда қишлоқ жойларига нисбатан аҳоли кўплиги сабабли бинолар зич жойлашган. Бундан ташқари, шаҳарларда магазинлар, савдо марказлари, умумий овқатланиш жойлари кўп. Ўғрилиқ жинойтини содир қилувчи аёлларни асосан дайдилар, лўлилар ва турар жойга эга бўлмаган шахслар ташкил қилади.

Ушбу турдаги аёллар томонидан содир этилган суд амалиётидан мисол келтирсак. Олтиариқ тумани. 31 октябрь куни фуқаро Р.Г исмли аёл ИИБга мурожаат қилиб, унда 29 октябрь куни номаълум шахс Бозорбоши кўчасида жойлашган кийим-кечак савдо бозоридаги раста ёнида қаровсиз қолдирилган 3.500.000 сўм миқдорида пуллари солинган сумкасини яширин равишда ўғирлаб кетганини маълум қилган.

Мазкур ҳолат юзасидан Олтиариқ тумани ИИБ ҳузуридаги тергов бўлими томонидан Жинойт кодексининг 169-моддаси 1-қисми бандлари (ўғирлик) билан жинойт иши кўзғатилган. Олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари давомида мазкур жинойтни Б.М. ва Х.М. исмли аёллар содир этганлиги аниқланиб, Х.М. исмли аёл суд томонидан “қамокқа олиш” тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган [5].

Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жинойтларда аёллар эркакларга нисбатан унча катта бўлмаган фоизни ташкил қилади. Лекин шуниси билан қизиқки, аёллар томонидан зўрлик ишлатиб содир этилган жинойтлар шавқатсизларча содир этилганлиги ҳамда уларнинг бу хатта-ҳаракати асосан турмуш ўртоғи ва кундошига, шунингдек, баъзи ҳолатларда қайнонасига қаратилганлиги кузатилади. Бизнинг фикримизча, бунинг сабаби аёлларнинг ҳаётдаги ижтимоий ролининг ўзгариши, оиладаги муҳитнинг бузилиш ва аёлларнинг руҳан ҳаётга ишончсизлигидадир.

Аёллар томонидан содир этиладиган жинойтларнинг яна бир тури, аёлларнинг ўз чақалоғини ўлдиришидир. Бу жинойт асосан ёш аёллар томонидан, шунингдек, кўпинча

қишлоқ жойларида содир этилади. Бундай жойларда содир этилишига сабаб, ҳали ёшларнинг баъзи бир масалаларни тушуниб етмаслиги оқибатида алданиб қолиши ҳамда болани олдириш учун шароит йўқлигида ва қизлардаги уят, ориятнинг кучлилигидадир.

Шу жумладан, ота-онаси ва ўзининг обрўйини, номусини кўни-кўшни олдида сақлаб қолишда ифодаланади.

Масалан, З. ноқонуний равишда никоҳдан ўтмасдан ҳомиладор бўлиб қолгач, ҳомиладорлигини ўзи истиқомат қилиб келган маҳала аҳолисига билдирмаслик учун Тошкент шаҳрига ўқишга киришликни важ қилиб, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Шомахмудов кучаси жойлашаган 202 уйда истиқомат қилувчи қариндоши 1984 йилда тўғилган К.нинг хонадонига келиб, ушбу хонадонда вақтинчалик яшайди.

Ота-онаси ва яқин қариндошларидан ўзини ҳомиладор эканлигини беркитиб, 2019 йил 10 декабрь куни соат 21:00ларда ҳомиласи етилгач, мазкур хонадоннинг болаҳонасида қиз фарзанд тўғиб, она бўлатуриб, чақалоғини озиклантирмасдан, парваришламасдан ўзининг эғнида булган лозимини ечиб, ҳуқуқ лаёқатига эга бўлган чақалоғини лозим билан ўраб, чақалоқни тўғилиши ҳамон қасддан ўлдирган.

Қайд этиш зарурки, она қотилларнинг руҳий жисмоний ҳолати илмий муҳокамаларнинг асосий предмети бўлиб қолган. Ақли расолик ҳақидаги ўша даврда пайдо бўлган илмий қарашлар бу каби қотил оналарнинг ҳаракатларини қисман изоҳлар берарди. Муҳокамаларнинг асосий мазмуни асосан қуйидаги икки масала юзасидан олиб борилган:

Биринчидан, онанинг ўз чақалоғини ўлдириши жинояти она руҳиятининг бузилиши ёки бошқа руҳий касалликлари (жисмоний руҳий факторлар) билан изоҳлаш лозим;

Иккинчидан, онанинг ўз чақалоғини ўлдириши жиноятини бошқа ҳаётий факторлар билан изоҳлаш лозим, масалан, камбағаллик, уят, шарм, ҳаё, атрофдагилар ёки қариндошлар олдидаги никоҳсиз ортирилган ҳомила туфайли кўрқув ва бошқалар.

Шунингдек, олимлар туғиш вақтидаги аёлнинг онги ҳомила фаолиятини туғилмасдан илгари тўхтатишни эмас, балки тирик туғилган чақалоқни нобуд қилишга қаратилган мотивлар билан тўлган бўлади, деган фактларни ҳам келтириб ўтадилар. Ушбу фикрга ўхшаш қарашларни Ш.С.Рашковская [6, Б.9-11], Б.С.Утевский [7, Б.182-184], А.А.Пионтковский [8, Б.255-265], В.Д.Набоковнинг [9, Б.5-10] илмий ишларида учратишимиз мумкин. М.Ҳ.Рустамбоевнинг фикрича, она ўз чақалоғини туғиш вақтида ёки туғилиши ҳамон ўлдириши деганда, қисқа вақт давомида: чақалоқ танасининг бирор-бир аъзоси она қорнидан чиққан пайтида ёхуд чақалоқ ҳаёти бошлангандан сўнг бир сутка давомида амалга оширилишини тушуниш лозим [10, Б.17] деб ҳисоблайди.

Кўшмачилик ва фоҳишабозлик каби жиноятлар ҳам аёллар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг кўпчилигини ташкил қилади. Бунинг сабаблари бир талай бўлиб, баъзи бир олимларимиз буни иқтисодиётга боғласа, баъзилари эса аёлларнинг шу нарсага бўлган қизиқишида деб кўрсатганлар. Бундан ташқари, гиёҳвандлик моддаларнинг олди-сотдиси билан шуғулланиш ҳамда уларни сақлаш билан боғлиқ жиноятлар ҳам ҳозирги кунда аёллар томонидан содир этиладиган бўлган.

Бундай жиноятларни кўриб чиқа туриб, аёллар жиноятининг асосий сабаблари нимада, деган табиий савол туғилади. Бизнингча, аёллар қуйидаги сабабларга кўра, жиноятга қўл урадилар:

Биринчидан, жамиятдаги ўсиб бораётган қийинчиликлар, эртанги кунга ишончсизлик, ҳаётнинг янги синовларига чидай олмаслик, яъни уларнинг иродасизлиги;

Иккинчидан, аёллар жиноятининг, айниқса, ўғрилиқ жинояти содир этилишининг сабаби аёлнинг ишлаб чиқаришда фаол иштирок этиши, яъни бола тарбияси билан бирга оила бошқаруви аёлнинг елкасида эканлиги, оилада ягона бошқарувчи бўлиб қолиши;

Учинчидан, ижтимоий институт ҳисобланган оиланинг сусайиши, эр-хотин ва болалар ўртасидаги руҳий муносабатнинг бузилиши;

Тўртинчидан, муқаддас Шарқ аёлининг жамиятни захарлайдиган гиёҳвандлик, спиртли ичимликларга муккасидан кетиб берилиши, фоҳишабозликнинг авж олишидир.

Ушбу параграф доирасида яна бир муҳим масалани таҳлил қилиб ўтиш зарур. Хотин-қизлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг олдини олиш ва унинг самарадорлиги кўп жиҳатдан уларнинг шахсий фазилатлари ва хусусиятларини ҳисобга олишга, уларни тизимли йўлга қўйишга боғлиқдир. Жиноят содир этган аёллар шахсининг психологик хусусиятларининг ўзига хос тизимини ажратиб кўрсатиш, бу орқали аёллар жиноятчилигининг олдини олиш ва олдини олиш сифати ва самарадорлигини ошириш мақсадга мувофиқдир.

Н.А.Соловьева ва Э.И.Елфимованинг фикрича, аёллар томонидан жиноятларнинг олдини олиш ва профилактикаси ушбу тоифадаги айбланувчиларнинг психофизиологик хусусиятлари, уларнинг шароитлари ва жиноят содир этишга таъсир этувчи жараёнлари, терговга қаршилик кўрсатиш билан боғлиқ ўзига хос хусусиятларга эга.

Илмий билимлар мантиғи ва криминологик тадқиқотлар эҳтиёжлари шуни кўрсатадики, жиноятчиларнинг, шу жумладан аёлларнинг шахсини текшириш учун зудлик билан типологик ёндашув зарур. Типология нафақат содир этилган жиноий фаолиятнинг ўзини, балки инсон ижтимоий ривожланишининг мантиқий натижаси бўлган унинг қонуниятларини ҳам қамраб олади [11, Б.146-150].

Жиноятчи аёллар кўпинча ўзларини ижтимоий ва ноқонуний йўл тутишади ёки бундай хатти-ҳаракатнинг эҳтимоли ҳақида ўйлашади ёки бундай имкониятни атайлаб тан олишади. Л.А.Иванова тўғри таъкидлаганидек, одатдаги кичик турдаги жиноятчилар кўп ҳолларда беқарор ҳиссий кўринишлар, худбинлик ва ўз-ўзини ҳурмат қилиш, жамият қадриятлари ҳақида нотўғри мулоҳазалар, жамият ва унинг аъзолари манфаатларини рад этиш, талабни бузиш билан ажралиб туради. Жиноятда бу кичик типлар ички курашмайди, уларнинг онгида ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар ҳукмронлик қилади [12, Б.242-245].

Вояга этмаган болалари бўлмаган аёлларнинг кичик турида бир гуруҳ ажралиб туради: фарзанд кўрмаган турмуш қурган аёллар; катта ёшли болалари бўлган оила аёллари; ёлғиз аёллар; ногиронларга қарам бўлган аёллар, кекса ота-оналар. Шундай қилиб, аёлнинг она бўлиш биологик мақсади туфайли жамиятда алоҳида ижтимоий мавқега эга деган хулосага келиш мумкин. Бу физиологик хусусият муайян вазиятларда унинг шахсияти ва хулқ-атворининг шаклланишида намоён бўлади [13, Б.81-82].

Шундай қилиб, маҳқум аёллар шахсининг криминологик типологиясини ҳамда аёлларнинг жиноий хулқ-атвори мотивларини таҳлил қилиб, шунингдек, криминологияда мавжуд бўлган жиноятчи аёллар шахси типологияларини, шахсий мотивациясининг табиати ва мазмунини ҳисобга олган ҳолда биз қуйидаги турларни шакллантиришга ҳаракат қилдик.

Аввало, бу худбинлик тури: шахсий манфаатдорлик-эҳтиёж; шахсий манфаат – истеъмолчилик; шахсий манфаат – обрў; ўз манфаатларига қарамлик, шунингдек, зўравонлик тури: мудофаа; душманлик; инструментал; конформал тури ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Шахсининг криминоген йўналишининг чуқурлиги ва қатъийлигини таҳлил қилиш асосида жиноятчи аёл шахсининг қуйидаги типологияси таклиф этилади: профессионал тип; криминоген (жиноий фаол) тури; бепарво (вазиятли) тури; тасодифий тури.

И. И. Карпец ушбу муаммони кўриб чиқиб, аёллар кўпинча зўравонлик жиноятларини содир этишини таъкидлади. Бироқ ўғирлик, ўзлаштириш, растрата, таносил касаллиги ва даволанишдан қочиш аёллар орасида кўпроқ учрайди. Тухмат нуқтаи назаридан хусусий айблов деб аталадиган ишлар катта ўрин эгаллади [15, Б.309-310]. Ўша даврда содир этилган жиноятларнинг салмоқли қисми аёллар томонидан ўз касбий фаолияти доирасида содир этилганини кўриш қийин эмас.

Аёллар томонидан содир этилган бошқа қотилликларнинг асосий қисми севгилиси/шерик ва эрнинг қотиллигидир. Баъзи маълумотларга кўра, аёлларда қотилликнинг бу тури эркакларнинг хотин ёки бирга яшовчи ўлдирилишига қараганда деярли олти марта тез-тез содир бўлади, Ушбу ҳолат жиноят қидирув бўлими ва тергов бўлими ходимлари томонидан ўз хизмат фаолиятида ҳисобга олиниши керак.

Ўрганилган даврлар оралиғида аёллар жиноятчилиги таҳлил этилганда ишсиз аёллар энг кўп ҳолат содир этганлигини юқоридаги графикдан кўриш мумкин. 2021 йилда бу кўрсаткич 4948 та, 2020 ва 2019 йилларда мос равишда 2836 ва 2673 тани ташкил қилмоқда. 2022 йилнинг биринчи чорагининг ўзидаёқ бу кўрсаткич 1512 тани ташкил этган. Жиноят содир этган аёлларнинг бандлиги бўйича кейинги ўринда иш билан таъминланган аёллар бўлиб, 2019 йилда бу кўрсаткич 953 тани, 2020 йилда 794 тани ва 2021 йилда яна ортиб 1420 тани ташкил этган. Тадқиқотнинг эконометрик моделлаштириш қисмида таъкидланганидек, аёлларни банд қилиш билан иш билан таъминланган аёллар жиноятчилигини камайтиришга эришиб бўлмаяпти.

Аёллар жиноятини криминологик таҳлил қилар эканмиз, зўравонлик муаммосига алоҳида эътибор қаратмасликнинг иложи йўқ, чунки аёлларнинг зўравонлик билан жиноят содир этиши жамиятимиз маънавий-ахлоқий даражасининг кўрсаткичидир. Аёллар зўравонлиги билан боғлиқ жиноятларнинг динамик барқарор эмаслиги бутун Ўзбекистондаги замонавий жиноятчиликнинг асосий салбий тенденцияларидан биридир. Аёллар оилавий-маиший муносабатлар доирасидан ташқарида ҳам зўравонликка мурожаат қиладилар, масалан, ўғирлик, талончилик ва бошқа зўравонлик жиноятларида алоҳида шafқатсизлик билан содир этилади.

Аёл зўравонлик жиноятларининг ўзгариши доимий ўзаро таъсирда бўлган баъзи сабабларга боғлиқ. Биринчидан, бутун жамият тараққиёти қонуниятлари, иккинчидан, жиноятчиликнинг ўз-ўзини ривожлантириш даражаси билан боғлиқ.

Кўришиб турибдики, эҳтиёжларни қондиришга бўлган бундай ёндашув ҳуқуқий ниғилизми (зўравонлик жинояти учун ҳукм қилинган аёлларнинг 56 фоизида ижтимоий нормалар, урф-одатлар ва урф-одатларга нисбатан очиқ-ойдин хурматсизлик хатти-ҳаракатлари), фоҳишалик, ҳалол меҳнатни менсимаслик, тажовузкорликни очиқ ёки яширин шаклда гуллаб-яшнаш учун кураш воситаси сифатида, хулқ-атвор услуби сифатида тарбиялаш билан жинойий маданиятнинг жамият онгига фаол киритилишига ёрдам беради.

Аёлларнинг зўравонлик, шу жумладан такрорий жиноятлар таркибини ўрганиш шуни кўрсатадики, у асосан икки гуруҳ жиноятлари билан ифодаланади:

- 1 - мулкка қарши жиноятлар (талончилик, босқинчилик, товламачилик ва бошқалар);

2 - ҳаёт ва соғлиққа қарши жиноятлар (қотиллик, баданга турли даражадаги шикаст етказиш ва бошқалар).

Ушбу гуруҳларнинг жиноятлари ҳам жисмоний, ҳам руҳий зўравонлик билан ифодаланиши мумкин ва кўпинча улар нафақат зўравонлик, балки зўравонлик билан тажовузкор характерга эга. Тадқиқот давомида олинган маълумотларни таҳлил қилиш жиноятчиларнинг зўравонлик-агрессив табиатининг бир нечта асосий турларини аниқлаш имконини беради.

Биринчидан, тажовузнинг инструментал тури – бу зўравонлик-агрессив хатти-ҳаракатлар жинойий мақсадга эришишда восита бўлиб хизмат қилади.

Иккинчидан, тажовузнинг агрессив тури – бу зўравонлик ҳаракати жараёнидан қониқиш учун зўравонлик-агрессив хатти-ҳаракатлар зарур бўлади.

Бизнинг илмий тадқиқотларимиз аёлларнинг зўравонлик-тажовузкор табиатининг яна бир турини - тажовузнинг учинчи мудофаавий турини ажратиб кўрсатишга имкон берди - бу зўравонлик-агрессив хатти-ҳаракатлар ҳимояга қаратилган.

Тадқиқот натижаларига кўра, бу шахсларнинг ўзлари узоқ вақт давомида бошқа шахслар томонидан зўравонлик-агрессив хатти-ҳаракатларнинг қурбони бўлган, шундан сўнг улар ўзларини ҳимоя қилишган ёки бошқа шахсларга нисбатан ўзларининг норозилик ва ғазабини чиқариб ташлашган.

Зўравонлик жиноятини ўрганувчи айрим олимлар (А.И. Винокуров, П.А. Ковалев, Е.П. Ильин ва бошқалар) тажовузнинг бошқа турларини: жисмоний ва оғзаки, рационал ва аффектив, ижтимоийлашган ва асоциал ва бошқаларни ажратадилар.

Биз тажовузкорлик ва (ёки) инсоннинг тажовузкор хатти-ҳаракати тажовузкорликка асосланган ва инсонларга ёки атрофдаги дунёнинг бошқа объектларига жисмоний, маънавий ёки бошқа зарар етказишга қаратилган ҳаракатлар, уларга нисбатан зўравонлик билан биргаликда, деб ҳисоблайдиган муаллифларнинг [16, Б.81-83] фикрига қўшилаемиз.

Таъкидлаш жоизки, аёллар томонидан содир этилган зўравонлик жиноятлари жинойий гуруҳ таркибида ҳам содир бўлиб, гуруҳ фақат аёллар вакилларидаан иборат бўлиб бормоқда. Бундан ташқари, рецидивист аёлларнинг гуруҳ бўлиб зўравонлик жиноятларини содир этиш эҳтимоли кўпроқ - 53%, биринчи марта жиноят содир этганларга нисбатан - 32%. Вояга етмаган жиноятчилар ҳам бундан мустасно эмас [17].

Ихтисослашган адабиётларда таниқли криминалог олимлар бир ўзи жиноят содир этган вояга етмаган шахс шахсининг ижтимоий хавфлилиги, гарчи у гуруҳ бўлиб жиноят содир этган ўсмирникидан пастроқ бўлиши мумкин бўлса ҳам, юқори эканлигини бир неча бор таъкидлаган. Кўришиб турибдики, бу қоида фақат яна жиноят содир этган вояга етмаган эркак болаларга нисбатан қўлланилади.

Бирок баъзи олимларнинг фикрига кўра, вояга етмаган аёлларга нисбатан, улар орасида психологик хусусиятлар туфайли мутлақо қарама-қарши манзара кузатилмоқда: ёлғиз жиноят содир этган рецидивист киз шахсининг ижтимоий хавфи гуруҳ бўлиб жиноятда қатнашгандан кўра пастроқ [18, Б.100-102].

Бизнинг фикримизча, у жиноятнинг объектига, жиноятни содир этиш усулига ва бошқа бир қатор белгиларга: жиноят субъектининг ижтимоий-демографик ва жиноят-ҳуқуқий хусусиятига боғлиқ. Жинсий ва ёш хусусиятларидан қатъи назар, содир этилган жиноят шахсининг олдинги ҳаёти, у ёки бу хатти-ҳаракатни шакллантирадиган турмуш шароитлари билан белгиланади.

Маълумки, аниқ жиноятларнинг сабабларини ойдинлаштириш ва жинойий ҳулқ-атворни билиш жиноят субъектининг психофизик хусусиятларини ўрганишни назарда тутати. Кўп маротаба зўравонлик жиноятларини содир этган аёлларнинг шахсини янада ўрганиш нафақат маҳкумлар билан тарбиявий ишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш, балки аёллар томонидан тақдоран содир этилган зўравонлик жиноятларининг олдини олиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш имконини беради [19, Б.75-78].

Юкоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, аёллар томонидан ғараз мақсадларда зўрлик ишлатиб, содир этиладиган жиноятларнинг криминологик тавсифи, жиноятчи шахси типологияси йиллар давомида ўзгаришга секин учраши билан характерланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Якоб Е.И. Некоторые аспекты криминологической характеристики женской преступности /Е.И. Якоб // В сборнике: Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы право применения Сборник статей по материалам IX международной научно-практической конференции. — 2018. — С. 184-188 (Yakob E.I. Some aspects of the criminological characteristics of female crime / E.I. Yakob // In the collection: Theoretical aspects of jurisprudence and issues of law enforcement Collection of articles based on the materials of the IX International Scientific and Practical Conference. - 2018. -P. 184-188)
2. Погребатько Е.С. Криминологическая характеристика женской преступности / Е.С. Погребатько // В книге: Новая наука: гипотезы, взгляды и факты Сборник научных трудов. Под общей редакцией С.В. Кузьмина. Казань, 2017. С. 220-224. (Pogrebatko E.S. Criminological characteristics of female crime / E.S., Pogrebatko // In the book: New science: hypotheses, views and facts Collection of scientific papers. Under the general editorship of S.V. Kuzmin. Kazan, 2017. -P. 220-224.)
3. Зеленская А. И. Криминологическая характеристика женской преступности //World science: problems and innovations. – 2021. – с. 127-129 (Zelenskaya AI. Criminological characteristics of women's crime // World science: problems and innovations. - 2021. -P. 127-129)
4. Антонян Ю., Кудрявцев В., Эминов В. Личность преступника. – Litres, 2022. (Antonyan Yu., Kudryavtsev V., Eminov V. Personality of the offender. – Literes, 2022.)
5. <https://www.fviib.uz/uz/events/-oltiari-tumanida-uirlik-zhinojatini-sodir-ilgan-aellar-ulga-olindi>
6. Рашковская И.Х. Преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности. М: 1999. -С. 9. (Rashkovskaya I.Kh. Crimes against life, health, freedom, honor and dignity of a person. M: 1999. -P. 9).
7. Утевский Б. С. Новые методы борьбы с преступностью и некоторые вопросы уголовной ответственности //Российский ежегодник уголовного права. – 2007. – №. 1. – С.182. (Utevsky B.-P. New methods of combating crime and some issues of criminal responsibility // Russian Yearbook of Criminal Law. - 2007. - no. 1. - P.182).
8. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. – 465 с. (Popov A.N. Crimes against the person under extenuating circumstances. - St. Petersburg: "Legal Center Press", 2001. - 465 p.)
9. Набоков В. Д. Элементарный учебник Особенной части русского уголовного права. Вып. 1.-СПб., 1903. С5. (Nabokov V.D. Elementary textbook of the Special part of Russian criminal law. Issue. 1.-SPb., 1903. -P.5.)
10. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. (Махсус қисм) Тошкент: ИЛМ ЗИҲО. 2006. 30-31-бет; Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм. Тошкент: Ўқитувчи. 2003 й. –Б. 17. (Rustamboev M.Kh. Uzbekiston Respublikasi Zhinoyat koksediga sharkhlar. (Mahsus qism) Tashkent: ILM ZIYO. 2006. 30-31-bet; Rustamboev M.Kh. Zhinoyat hukuqi. Mahsus Qism. Tashkent: Ўқитувчи. 2003 –P. 17.)
11. Соловьева Н. А., Елфимова Е. И. Криминалистическая типология женщин, совершивших насильственные преступления //Вестник Волгоградского государственного университета : Серия «Юриспруденция». 2010. № 2. С. 146- 150. (Solovieva N. A., Elfimova E. I. Forensic typology of women who have committed violent crimes // Bulletin of the Volgograd State University: Series "Jurisprudence". 2010. No. 2. P. 146-150)

12. Иванова Л. А. Типология личности женщин-преступниц //Право и государство: теория и практика. – 2020. – №. 9. – С. 242-245 (Ivanova L. A. Typology of the personality of female criminals // Law and state: theory and practice. – 2020. – no. 9. -P. 242-245)
13. Щенина Т. Е. К вопросу о криминалистической типологии женщин-преступниц // LegalConcept. 2016. № 2. С. 81-82. (Shchenina T. E. On the issue of forensic typology of female criminals // Legal Concept. 2016. No. 2.-P. 81-82.)
14. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М. : Юрист, 2006. С. 299 (Criminology: textbook / ed. V. N. Kudryavtseva, V. E. Eminova. M. : Yurist, 2006. P. 299)
15. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М. : Российское право, 1992. С. 309. (Karpets I. I. Crime: illusions and reality. M. : Russian law, 1992.-P. 309.)
16. Щербакова Л.М. Некоторые аспекты криминальной агрессии женщин // Российский криминологический взгляд. 2005. № 1. С. 83. (Shcherbakova L.M. Some aspects of criminal aggression of women // Russian criminological view. 2005. No. 1. P. 83.)
17. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2022 йил 12 майдаги 7/14—4891-157-сон хати асосида берилган маълумотлар. (Information given on the basis of letter No. 7/14-4891-157 of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated May 12, 2022)
18. Орлова Ю.Р., Шиян В.И. Предупреждение корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними женского пола: учебно-методическое пособие. - Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2008. (Orlova Yu.R., Shiyan V.I. Prevention of mercenary and violent crimes committed by female minors: a teaching aid. - Moscow: All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2008.)
19. Телегина Е. Г. Проблемы предупреждения повторных преступлений, совершенных лицами женского пола: дис. – Саратов, 2010, 2010 (Telegina E. G. Problems of prevention of repeated crimes committed by females: dis. – Saratov, 2010, 2010)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000